

READING KO'NIKMASINING MOHIYATI VA TURLARI.

O'zMPU filologiya fakulteti

Ingliz tili kafedrası dotsenti v.b Jabborova Lobarxon

zlobarhon@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada chet tilini o'rganishda muhim o'rin tutuvchi reading (o'qish) ko'nikmasining mohiyati, ahamiyati hamda turlari yoritilgan. Reading jarayoni nafaqat matnni o'qish, balki uni tushunish, tahlil qilish va xulosa chiqarishni o'z ichiga oluvchi murakkab kognitiv faoliyat sifatida talqin etiladi. Maqolada reading ko'nikmasining kommunikativ kompetensiyani shakllantirishdagi o'rni asoslab berilgan. Shuningdek, skimming, scanning, intensive va extensive reading kabi asosiy o'qish turlari batafsil izohlanib, ularning o'quv jarayonidagi amaliy ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tezkor axborot olish va til ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: reading ko'nikmasi, o'qish jarayoni, skimming, scanning, intensive reading, extensive reading, kommunikativ kompetensiya, chet tili o'qitish, kognitiv jarayon, til ko'nikmalari.

Kirish. Reading (o'qish) — bu yozma matndan ma'no anglash, uni tahlil qilish va undan axborot olish jarayonidir. U til o'rganishda asosiy receptiv ko'nikmalardan biri bo'lib, o'quvchining leksik, grammatik va fonetik bilimlariga tayangan holda amalga oshadi. Reading nafaqat matnni mexanik tarzda o'qish, balki uning mazmunini tushunish, muallif fikrini anglash va olingan axborotni qayta ishlashni ham o'z ichiga oladi. Zamonaviy metodikada reading murakkab kognitiv jarayon sifatida qaraladi. Bu jarayon davomida o'quvchi quyidagi bosqichlarni amalga oshiradi: matnni idrok etish, ma'noni tushunish, tahlil qilish va xulosa chiqarish. Reading ko'nikmasi

kommunikativ kompetensiyaning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u o'quvchilarning mustaqil o'rganish qobiliyatini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega.

Chet tilini o'qitishda reading o'quvchilarning lug'at boyligini kengaytiradi, grammatik tuzilmalarni mustahkamlaydi va boshqa ko'nikmalar — listening, writing va speaking rivojiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli reading ko'nikmasini samarali rivojlantirish zamonaviy ta'limning ustuvor vazifalaridan biridir.

Reading ko'nikmasi turli maqsad va vazifalarga qarab bir necha turlarga bo'linadi. Eng asosiy turlari quyidagilardan iborat:

1. Skimming (tezkor umumiy o'qish). Skimming — bu matnni tez o'qib, uning umumiy mazmuni va asosiy g'oyasini aniqlash jarayonidir. Bu turdagi o'qishda o'quvchi har bir so'z yoki jumlagacha e'tibor qaratmaydi, balki sarlavha, birinchi va oxirgi jumlar, asosiy kalit so'zlar orqali matnning umumiy mazmunini tushunishga harakat qiladi.

Skimming odatda quyidagi vaziyatlarda qo'llaniladi:

matn mavzusini tez aniqlashda;

kerakli materialni tanlashda;

katta hajmdagi matnlarni qisqa vaqt ichida ko'rib chiqishda.

Bu usul o'quvchilarning tez fikrlash va umumlashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

2. Scanning (aniq ma'lumotni izlab o'qish). Scanning — bu matndan aniq bir ma'lumotni topish maqsadida o'qish turidir. Bu jarayonda o'quvchi butun matnni to'liq tushunishga harakat qilmaydi, balki kerakli fakt, sana, ism yoki raqamni izlaydi.

Scanning quyidagi holatlarda samarali:

jadval yoki e'lonlardan ma'lumot topishda;

savollarga javob izlashda;

muayyan faktlarni aniqlashda.

Bu usul o'quvchilarning diqqatni jamlash va kerakli axborotni tez topish qobiliyatini oshiradi.

3. Intensive reading (chuqur o'rganib o'qish). Intensive reading — bu matnni batafsil, chuqur va to'liq tushunishga qaratilgan o'qish turidir. Ushbu jarayonda o'quvchi har bir so'z, grammatik tuzilma va matn mazmunini tahlil qiladi.

Bu tur quyidagi maqsadlarda qo'llaniladi:

- yangi lug'atni o'rganish;
- grammatik qoidalarni mustahkamlash;
- matnni to'liq tushunish va tahlil qilish.

Intensive reading ko'pincha dars jarayonida o'qituvchi rahbarligida amalga oshiriladi va o'quvchilarning analitik fikrlashini rivojlantiradi.

4. Extensive reading (erkin va keng o'qish). Extensive reading — bu o'quvchilarning qiziqishlariga mos bo'lgan katta hajmdagi matnlarni mustaqil va erkin o'qish jarayonidir. Bu yerda asosiy e'tibor umumiy tushunishga qaratiladi, har bir notanish so'z ustida to'xtalib o'tilmaydi.

Extensive readingning asosiy xususiyatlari:

- o'quvchi erkin material tanlaydi;
- o'qish tezligi muhim;
- umumiy mazmunni tushunish ustuvor;
- o'qish jarayoni zavqli va motivatsion bo'ladi.

Bu tur o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, lug'at boyligini tabiiy ravishda kengaytiradi va tilni intuitiv o'zlashtirishga yordam beradi.

Xulosa. Shunday qilib, reading ko'nikmasi til o'rganishda muhim o'rin egallaydi va turli maqsadlarga qarab skimming, scanning, intensive va extensive kabi turlarga bo'linadi. Ushbu turlarni to'g'ri va maqsadga muvofiq qo'llash o'quvchilarning o'qish samaradorligini oshiradi hamda ularning umumiy til kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Harmer, J. (2007). How to Teach English.
2. Grabe, W. (2009). Reading in a Second Language.
3. Grabe, W., & Stoller, F. (2011). Teaching and Researching Reading.
4. Dudley-Evans, T., & St John, M. (1998). Developments in ESP.
5. Qizi, I. S. A. (2022). Formation of lexical competence in teaching English as a second foreign language. Research Focus, 1(1), 164-168.